

**ЧЕТ ТИЛИДА ОҒЗАКИ НУТҚ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК-ПЕДАГОГИК ВА
ЛИНГВОДИДАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

Алаудинова Дилноза Рустам қизи

Термиз давлат университети эркин тадқиқотчиси

Email: dilnoza.rustamovna.93@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550579>

Аннотация: “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да белгилаб берилган “мустақил фикрлайдиган, қатъий ҳаётий нуқтаи назарга эга, Ватанга содиқ ёшларни тарбиялаш, демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш” вазифаси бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг мустақил фикрлаш салоҳиятини кенгайтириш туб ислохотлар замирида ривожланаётган давлатимизда фаол, изланувчан ва замон билан ҳамнафас бўлишни тақозо этади.

Калит сўзлар: Ислохот, ўзгариш, тил ўқитиш, педагогик, психологик

Шу боис илм беришда шарқ алломалари мустақил фикрлаш, фикрни баён қилиш, нутқ тузиш жараёнидаги муҳим жиҳатларни қамраб олувчи илмий қарашларини қайд қилганлар ва шу билан бир қаторда, нутқнинг илмийназарий томони луғатларда, дарслик ва ўқув ва методик кўлланмаларда изоҳ бериб, атрофлича ёритилган. Форобийнинг фикрича, қандай қилиб таълим бериш ва таълим олиш, фикрни қандай ифодалаш, баён этиш, қандай сўраш ва қандай жавоб бериш (масаласи)га келганда, бу ҳақдаги илмларнинг энг биринчиси жисмларга, яъни субстанция ва акциденцияларга исм берувчи тил ҳақидаги илмдир. Иккинчи илм грамматикадир. У жисмларга берилган исм (ном)ларни қандай тартибга солишни ҳамда субстанция ва акциденциянинг жойлашишига ва ундан чиқадиган натижаларни ифодаловчи ҳикматли сўзларни ва нутқни қандай тузишни ўргатади. Учинчи илм мантиқдир. У маълум хулосалар келтириб чиқариш учун мантиқий фигураларга биноан қандай қилиб дарак гапларни жойлаштиришни ўргатади. Бу хулосалар ёрдамида биз билинмаган нарсаларни билиб оламиз ҳамда нима тўғри ва нима ёлғон эканлиги ҳақида ҳукм чиқарамиз”. Ўқувчилар нутқида мантиқ илмига асосланиб фикр-мулоҳаза билдириш мақсадга мувофиқ. Шу боис улар хотирасидаги сўз заҳирасини ўз нутқи орқали ҳаракатга келтиради. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да “нутқ” “тилнинг фикр ифодалаш ва алмашиш

жараёнларида амал қилиши; сўзловчининг тил воситаларидан фойдаланиш жараёни ва шу жараённинг ҳосиласидир”, - деб қайд қилинган. Жамиятда инсонлар бир-бирлари билан қилган мулоқоти нутқ орқали бевосита амалга ошади. Нутқда тил воситаларидан фойдаланиш натижасида нутқ кўркамлашади. “Педагогический энциклопедический словарь”да нутққа “инсонларнинг тил воситасида амалга ошириладиган мулоқот(коммуникация) шакли бўлиб, у фикрни ифодалаш воситаси бўлиши билан бирга фикрлашнинг асосий механизми ҳамдир” деб изоҳ берилади. Ўз фикрини билдириш жараёнида тил воситаларидан унумли фойдаланиб, улар эгаллаган билимлар ва билимлар негизида шаклланган нутқ тузиш кўникмаси ривожланиб такомиллашади. Шунингдек нутқни ўстириш фаолият кўрсатувчи нутқ шаклларида такомиллаштириш даражаси билан белгиланади. А.А.Абдуазизовнинг “Тилшунослик назариясига кириш” номли дарслигида “Нутқ – бу тилнинг ва ундаги белгиларнинг барча қўлланилиш ҳолатларини қамраб олади. Ёзма шаклда ўқиб бериш учун тайёрланган роман, қисса, ҳикоя ва ҳ.к. нутққа тегишлидир” Нутқнинг ривожланиши учун хизмат қилувчи бу воситалар ўқувчининг ақлий камол топиши билан бирга мустақил фикрлашига ва ижодий ёндашув асосида фикрини эркин баён қилишига ижобий таъсир кўрсатади. М.Қодиров бошчилигида тузилган “Она тили ўқитиш методикаси” номли қўлланмасида айтилган фикрлар ўринли. “Оғзаки нутқ одатдаги сўзлашув нутқи бўлиб, бу нутқ кўпроқ оҳанг ва турли имо-ишоралар билан алоқадордир. Унда мураккаб грамматик деярли фойдаланилмайди. Ёзма нутқ эса ҳарф ва сўзларнинг маълум қонуният асосида ўзаро бирикуви, тиниш белгилари, ҳар хил ажратишлар ва гапларни грамматик жиҳатдан аниқ ва тушунарли баён қилиш орқали воқеланади” Оғзаки нутқни тузиш жараёни ёзма нутқ тузиш жараёнига нисбатан осон кечади. Ёзма нутқ ўқувчидан тайёргарликни эгалланган билимларни амалиётда ўз тасдиғини топиш заруратини кўзда туттади.

Дарҳақиқат, оғзаки нутққа мўлжалланган дарсликларда берилган топшириқлар нутқни ўстириш ва ривожлантиришга ёрдам берувчи муҳим восита саналади. Шу ўринда Т. Зиёдованинг фикри аҳамиятли: “Ўқувчиларда матн яратиш кўникмаларини шаклантириш учун тил сатҳлариаро ва фанлараро алоқадорлик, узвийлик ва узлуксизлик тамойилларига қатъий амал қилиниши, асосий эътибор ўқувчи сўз бойлигини ошириш ва бойитишга, тил имкониятларидан фойдаланиш йўллариини ўргатишга, фикрни ёзма ифодалашни машқ қилдиришга қаратилиши лозим” деб ёзганида тўла ҳақлидир.

Нутқнинг такомиллиги, аниқлиги, софлиги ва мантиқийлиги тилшунослик бўлимининг юқори даражада мукаммал ўзлаштиргани ва сўзларни, морфологик воситаларни ўрнида қўллаш билан ўз ечимини топади. “Нутқ ўстириш методикасида тилнинг лексикология ва грамматика бўлиmlари алоҳида аҳамият касб этади,- деб ёзади С.П.Редозубов - Лексикология – сўз ҳақидаги илм, грамматика – сўз шакллариининг ўзгариши ва уларнинг гапда боғланиши ҳақидаги илм. Ўқувчиларнинг луғат заҳираси қанчалик бой бўлса, нутқи шунчалик ривожланган бўлади” талабалар тилшуносликнинг лексикология бўлимидаги грамматик қоидаларни мустақил равишда ҳам оғзаки, ҳам ёзма нутқида маънодош, шаклдош, зид маъноли, пароним, бир маъноли, кўп маъноли сўзлар ва фразеологик бирикмаларни матн маъно-мазмунига мос сўзларнинг танлаб тўғри ишлата олади. Сўзларнинг шакл ва маъно муносабатига кўра турлари ҳамда турғун бирикмалар маъноси матндаги гаплар ичида аниқлашади.

Ҳеч кимга сир эмаски, гапириш ва тинглаш оғзаки нутқ ҳодисасининг бир-бири билан чамбарчас боғлиқ иккита таркибий қисмидир. Нутқ - нутқ фаолиятининг бир тури бўлиб, у орқали (тинглаш билан бирга) оғзаки оғзаки мулоқот амалга оширилади. Э. И. Пассов тинглаш нутқ фаолиятининг ўзига хос ва мустақил тури бўлиб, нотўғри пассив деб ҳисобланади. Далил сифатида у В.Ф.Сатиновнинг “Тинглаш фаол жараёндир, чунки у ҳар сафар янги нутқ хабарларини идрок этиш, таниб олиш ва тушунишга қаратилган бўлиб, бу кўникмаларнинг ижодий уйғунлашувини ва мос равишда ўзгарган вазиятдан фаол фойдаланишни ўз ичига олади” деган фикрини келтиради.

Оғзаки нутқни ўргатишнинг психологик-педагогик хусусиятлари ҳақида гапиришдан олдин нутқ ва тинглашни нутқий фаолият турлари сифатида тавсифлаш керак. Гапириш ва тинглаш, мулоқотнинг табиатига кўра, бевосита оғзаки шаклга тегишли. И. А. Зимняя таъкидлашича, одамларда нутқ фаолиятининг бу турлари онтогенез жараёнида шаклланади ва бошқа одамлар билан мулоқотни амалга ошириш усуллари дир. Бироқ, чет тилини ўргатиш учун бу йўлнинг такрорланиши кутилмайди. Нутқ фаолиятининг бу икки тури биринчи навбатда мулоқот жараёнида бажарадиган роли билан фарқланади. Нутқ тинглаш ва ўқишнинг реактив (жавоб) жараёнларини рағбатлантирадиган ташаббускор жараён сифатида ишлайди. Шунга кўра, шахс томонидан амалга ошириладиган нутқ ҳаракатининг йўналишига кўра, нутқ нутқ фаолиятининг маҳсулдор турларига, яъни одам нутқий хабар ҳосил

қилади, тинглаш эса, аксинча, нутқ фаолиятининг рецептив турларига киради. Нутқ нутқида нутқ-аудио-мотор анализаторлари иштирок этади, улар нутқ нутқи ва нутқ-мотор дастурини ҳосил қилади. Тинглашда эса эшитиш анализатори ишлайди. Маълумки, нутқ оғзаки ва ёзма кўринишларга эга. Оғзаки нутқ сўзловчи гапириб турган вақт бирлигидагина мавжуд бўлиб, бу жараён тугаши билан нутқ ҳам тугайди. Аммо нутқ таъсирида уйғонган ҳаяжон, берилган ахборот маълум вақтгача тингловчи онгида сақланиши, унинг хулқига таъсир этиши мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rustamovna, Alaudinova D. "Technology Of Teaching Languages." *JournalNX*, 2020, pp. 180-183.
2. Инглиз тилида коммуникатив қийинчиликларни бартараф этиш ўллари, Алаудинова Дилноза, 2021/1/4, Учитель
3. Technology Of Teaching Languages* AD Rustamovna - JournalNX, Journal Nх, 88-91